

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041250>

УДК 625.8 : 624.21

ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ ДОРОЖНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В.В. Петрусевич,

аспирант,

УО «БелГУТ»,

г. Гомель

Аннотация: В статье проведен анализ конструкции устройств для распределения жидких дорожно-строительных материалов. Приведена структурная схема установки для распределения жидких дорожно-строительных материалов. Определены показатели, которые влияют на эффективность работы установки. Также проведен анализ и обоснование критериев ее эффективности, который зависит от конструктивных и эргономических параметров машины, условий эксплуатации и квалификации обслуживающего персонала. При этом определено, что одним из определяющих показателей эффективности работы установки для распределения жидких дорожно-строительных материалов является ее рабочая скорость.

Ключевые слова: устройство для распределения жидких дорожно-строительных материалов, эффективность работы, поверхностная обработка

SUBSTANTIATION OF EFFICIENCY CRITERIA FOR THE PARAMETERS OF THE DEVICE FOR DISTRIBUTING LIQUID ROAD- BUILDING MATERIALS

V.V. Petrusевич,

graduate Student,

UO "BelGUT",

Gomel

Annotation: The article analyzes the design of devices for the distribution of liquid road building materials. The block diagram of the installation for the distribution of liquid road-building materials is presented. The indicators that affect the efficiency of the installation have been determined. And also the analysis and substantiation of the criteria of its effectiveness, which depends on the design and

ergonomic parameters of the machine, operating conditions and qualifications of the service personnel, was carried out. At the same time, it was determined that one of the defining performance indicators of the installation for the distribution of liquid road-building materials is its operating speed.

Keywords: device for distributing liquid road-building materials, work efficiency, surface treatment

Для реализации технологического процесса распределения жидких дорожно-строительных материалов может использоваться ряд различных устройств для транспортирования, приготовления и распределения вяжущих дорожно-строительных материалов. В источниках [1-3] подробно описаны конструкции таких устройств, которые состоят из:

- базового шасси;
- теплоизолированной цистерны, оборудованной жаровыми трубами для обогрева, находящегося в ней вяжущего посредством горелок, работающих на дизельном топливе, трубопроводов, коммуникации подачи вяжущего с насосом и распределительной системы;
 - напорного трубопровода, который соединяет коммуникацию с распределительной системой;
 - трубопровода циркуляции, который соединяет распределительную систему с цистерной для возврата вяжущего;
 - шестерёнчатого насоса (приводится в движение посредством гидромотора, рабочая жидкость в шестерёнчатый насос подаётся гидронасосом);
 - коробку отбора мощности (оборот мощности на привод гидронасоса производится от двигателя базового шасси);
 - гидросистемы привода шестерёнчатого насоса (гидробак, гидрораспределитель, регулятор расхода и предохранительный клапан для регулирования потоков рабочей жидкости, соединённые гидролиниями);
 - распределительная система (центральный и соединённые шарнирно для возможности перевода из транспортного в рабочее положение два боковые распределителя);
 - распределительные форсунки (открывание и закрывание которых осуществляется поворотом пробок с поводками, закреплёнными на рейках, перемещаемых посредством пневмокамер, сжатый воздух в которые поступает из пневмосистемы базового шасси);
 - система подъема и опускания распределительной системы из транспортного положения в рабочее.

Исходя из этого, структурную схему установки для распределения состава гидрофобного профилактического можно представить в виде схемы (рис. 1).

Рисунок – 1 Структурная схема установки для распределения жидких дорожно-строительных материалов

Достичь требуемого качества выполняемых дорожных работ позволит комплексная автоматизация процессов, которая в установках для распределения жидких дорожно-строительных материалов должна обеспечивать управление всеми основными и вспомогательными операциями, а также отвечать за анализ показателей, которые определяют эффективность установки.

Оценка эффективности установки для распределения жидких дорожно-строительных материалов представляет собой операцию анализа показателей, определяющих характеристики объекта в конкретных эксплуатационных условиях [2-4]. Показатели, определяющие эффективность установки для распределения жидких дорожно-строительных материалов, можно разделить на три группы [3]: определяющие технические и эксплуатационные свойства машины, экономические показатели, показатели конкурентной способности.

Оценку эффективности новых или модернизированных машин принято проводить с помощью критериев первой группы, которые могут быть получены расчетным путем при исследовании математической модели [4].

В настоящее время в технике в качестве интегрального показателя, характеризующего наиболее общими технико-экономическими показателями, применяют приведенные удельные затраты, которые в общем случае определяются [3].

$$Z_{\text{уд}} = \frac{Z}{\Pi}, (1)$$

где, Z – приведенные затраты, руб.;

Π – производительность, м/ч.

Интегральный показатель имеет иерархическую структуру и включает в себя обобщенные и частные показатели, характеризующие такие свойства машины как энергоемкость, материалоемкость, трудовые затраты и другие. Среди которых важное значение имеет обобщенный показатель оценки по снижению энерго- и материалоемкости на одного рабочего, который можно записать в форме связи от натуральных показателей [3]:

$$\Pi_{Nmn} = \frac{Nmn}{\Pi^3}, (2)$$

где, N – энергоемкость рабочего процесса машины, кВт.;

m – вес машины, кг;

n – число рабочих, задействованных в рабочем процессе машины.

Применение показателей эффективности высокого уровня в качестве критерия эффективности затруднительно из-за сложности точного определения факторов, влияющих на эти показатели. В связи с этим, при оценке эффективности установки для распределения жидких дорожно-строительных материалов в условиях наложения конкретных ограничений на параметры, входящие в показатели высокого уровня, целесообразно перейти на более низкие по уровню показатели с убывающим числом влияющих факторов [3].

Анализируя формулы 1 и 2, можно сделать вывод, что эффективность работы установки для распределения состава зависит от его производительности. Под производительностью следует понимать объем работ, выраженный в метрах, который машина способна выполнять за единицу времени.

Также стоит отметить, что производительность зависит от конструктивных и эргономических параметров машины, условий эксплуатации и квалификации обслуживающего персонала [3-8]. Различают три вида производительности: эксплуатационную, техническую и конструктивную.

Эксплуатационная производительность, наиболее близкая к фактической, учитывает объективные потери рабочего времени машины в течение смены и сезона работы, времени на техническое обслуживание,

ремонт, заправку материалом и топливом, время перемещения с одного объекта на другой и др. [3-5].

$$P_3 = P_{\text{тех}} k_{\text{вр}}, (3)$$

где, $P_{\text{тех}}$ – техническая производительность установки для распределения состава, м/ч;

$k_{\text{вр}}$ – коэффициент использования машины во времени.

Техническая производительность представляет собой максимально возможную производительность с учетом потерь материала, рабочей скорости, мощности, утечек воздуха управления или рабочей жидкости, коэффициентов наполнения емкости для рабочей жидкости и др.

$$P_3 = P_{\text{к}} k_1 k_2 \dots k_i, (4)$$

где, $P_{\text{тех}}$ – конструктивная производительность установки для распределения состава, м/ч;

$k_{\text{вр}}$ – коэффициент, учитывающий потери (материала, скорости и др.).

Конструктивная производительность определяется [4]:

$$P_{\text{к}} = 3600u, (5)$$

где u – расчетная скорость автогудранатора, м/с.

Для нанесения жидкого дорожно-строительного материала показатель рабочей скорости установки может быть определен из выражения [1-3]:

$$u = 10^3 \frac{Q_{\text{м}}}{Bq}, (6)$$

где $Q_{\text{м}}$ – массовый расход материала, кг/с;

B – ширина нанесения, м;

q – требуемый расход материала, г/м².

Из выше указанного следует, что производительность установки для распределения жидких дорожно-строительных материалов прямо пропорциональна его рабочей скорости. При этом ряд частных показателей, таких как коэффициент использования по времени, коэффициенты, учитывающие потери наносимого материала или его скорость, являются корреляционно зависимыми от рабочей скорости. Следовательно, одним из определяющих показателей эффективности работы установки для распределения жидких дорожно-строительных материалов является ее рабочая скорость.

Список литературы

[1] Дорожно-строительные машины и комплексы. / В.И. Баловнев, А.Б. Ермилов, А.Н. Новиков [и др.]; под ред. В.И. Баловнева. – М.: Машиностроение, 1988. 384 с.

[2] Машины по содержанию и ремонту автомобильных дорог и аэродромов: учеб. пособие. / А.В. Вавилов, А.М. Щемелев, Д.И. Бочкарев [и др.]; под ред. д-ра техн. наук, проф А.В. Вавилова. – Мн.: БНТУ, 2003. 409 с.

[3] Машины для содержания и ремонта городских и автомобильных дорог : учеб. пособие. / В. И. Баловнев, М. А. Беляев [и др.]. ; под общ. ред. В.И. Баловнева. – Москва – Омск: ОАО «Омский дом печати», 2005. 768 с.

[4] Аюпов В.В. Математическое моделирование технических систем. / В.В. Аюпов. – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2017. 242 с.

[5] Белкин В.С. Исследование пневматических краскораспылителей маркировочных машин: Дисс. ... канд. техн. наук. / В.С. Белкин. – М., 1973. 160 с.

[6] Техническое описание и инструкция по эксплуатации автогудронатора АРБ-7.0. [Электронный ресурс]. – URL: <http://fomz.by/offer-item/184/>. (дата обращения: 09.01.2019).

[7] Автогудронатор ДС-142Б [Электронный ресурс]. – URL: <https://kamaz.ru/production/special/avtogudronatory/avtogudronator-ds-142b-/>. (дата обращения: 12.01.2019).

[8] Пузыря К.Ф. Экономическая эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в машиностроении: учеб. / К.Ф. Пузыря, А.С. Запаснюк. – Ленинград, 1978. 366 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Road-building machines and complexes. / IN AND. Balovnev, A.B. Ermilov, A.N. Novikov [and others]; ed. IN AND. Balovnev. – M. : Mashinostroenie, 1988. 384 p.

[2] Machines for the maintenance and repair of highways and airfields: textbook. allowance. / A.V. Vavilov, A.M. Schemelev, D.I. Bochkarev [and others]; ed. Dr. tech. Sciences, Prof. A.V. Vavilov. – Minsk: BNTU, 2003. 409 p.

[3] Machines for the maintenance and repair of urban and highways: textbook. allowance. / V. I. Balovnev, M. A. Belyaev [and others]. ; under total. ed. IN AND. Balovnev. – Moscow – Omsk: JSC "Omsk Printing House", 2005. 768 p.

[4] Ayupov V.V. Mathematical modeling of technical systems. / V.V. Ayupov. – Perm: IPC "Prokrost", 2017. 242 p.

[5] Belkin B.C. Research of pneumatic paint sprayers of marking machines: Diss. ... Cand. tech. sciences. / B.C. Belkin. – M., 1973. 160 p.

[6] Technical description and operating instructions for the ARB-7.0 auto asphalt distributor. [Electronic resource]. – URL: <http://fomz.by/offer-item/184/>. (date of access: 09.01.2019).

[7] Auto asphalt distributor DS-142B [Electronic resource]. – URL: <https://kamaz.ru/production/special/avtogudronatory/avtogudronator-ds-142b-/>. (date of access: 12.01.2019).

[8] Bubbles K.F. Economic efficiency of research and development in mechanical engineering: textbook. / K.F. Puzyr, A.S. Zapasnyuk. – Leningrad, 1978. 366 p.

© В.В. Петрусевич, 2021

Поступила в редакцию 14.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Петрусевич В.В. Обоснование критериев эффективности параметров устройства для распределения жидких дорожно-строительных материалов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 23-29. URL: <https://ip-journal.ru/>